

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC3

Contenidos

3. Creación de contenidos digitales

3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)

3.2. Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online.

3.2.2. Procesador de textos .

3.2.3. Hoja de cálculo.

3.2.4. Base de datos.

3.2.5. Presentaciones.

3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas.

3.3.1. Software para editor de imágenes.

3.3.2. Software para editor de audio.

3.3.3. Software para editor de video.

3.4. Creación de contenidos digitales básicos.

3.4.1. Texto.

3.4.2. Imagen.

3.4.3. Audio.

3.4.4. Video.

3.5. Creación de contenidos digitales.

3.5.1. Artículo de blog.

3.5.2. Publicación en redes sociales.

3.5.3. Correo electrónico o newsletter.

3.5.4. Presentaciones en PDF.

3.5.5. Revista.

3.5.6. eBook.

3.5.7. Whitepaper.

3.5.8. Diccionarios o FAQ.

3.5.9. Infografía.

3.5.10. Checklist.

3.5.11. Webinar.

3.5.12. Podcast.

3.5.13. Test o quiz.

3.5.14. Bots o chatbots.

3.6. Derechos de autor y licencias.

3.6.1. Copyright.

3.6.2. Copyleft.

3.6.3. Creative Commons.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas

Un **paquete ofimático** es un conjunto de programas (software) para realizar **trabajos de oficina**:

- Redactar textos, es decir, crear y editar documentos, cartas, informes, etc.
- Almacenar y gestionar datos, realizar cálculos, hacer gráficos, estadísticas, etc.
- Hacer presentaciones
- Enviar y recibir correos electrónicos
- Organizar las agendas de las y los trabajadores

Para realizar estas tareas, los paquetes ofimáticos tienen varios tipos de programas:

- **Procesadores de textos.**
- **Hojas de Cálculo.**
- **Bases de datos.**
- **Presentaciones.**
- **Gestores de correo electrónico.**

Hay **paquetes ofimáticos** que exigen una **licencia de pago** (software propietario), como **Microsoft Office**, y otros **gratuitos** (software libre), como **Open Office**.

También podemos **utilizarlo en un navegador web** (online), como **Microsoft Office online**, o las **aplicaciones ofimáticas de Google** (*Google Suite*)

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *Microsoft Office*

Microsoft Office

Es un **paquete ofimático propietario**, es decir, es de pago, y hay que utilizarlo con licencia.

Hay **paquetes personales** y **paquetes para empresa**

El *precio de cada paquete depende de las aplicaciones y del número de licencias* que tenga.

Se pueden contratar y descargar en: <https://www.office.com>

Hay una opción para utilizarlo online gratis. Sólo necesitamos iniciar sesión con nuestro email.

Las aplicaciones están desarrolladas para Windows, macOS, Android e iOS. Las más importantes son:

➤ Microsoft Word

Es un procesador de textos, una herramienta para crear y editar documentos escritos.

➤ Microsoft Excel

Es una hoja de cálculo, una herramienta para hacer cálculos, gráficas, tablas, etc..

➤ Microsoft Access

Es una base de datos, es decir, una herramienta que recopila datos, los organiza y los relaciona para que luego se pueda buscar, y recuperar la información de forma rápida y sencilla.

➤ Microsoft PowerPoint

Es una herramienta para crear presentaciones y diapositivas, que son recursos para organizar y presentar la información combinando texto, imágenes, fotos, audio, videos, etc.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *Microsoft Office*

Microsoft Office

➤ Microsoft OneNote

Es Tu bloc de notas digital

Un bloc de notas de funciones cruzadas para todas tus necesidades de toma de notas..

➤ Microsoft OneDrive

Es un servicio de almacenamiento personal en la nube. Permite guardar todo tipo de archivos (documentos, fotos, videos, etc.) en la nube acceder a ellos desde cualquier dispositivo y lugar.

➤ Microsoft Outlook

Es un cliente de correo electrónico y un administrador de información personal. Permite recibir y enviar correos electrónicos, y organizar la información de cada bandeja o carpeta, por ejemplo según la fecha de recepción o según la persona que nos lo ha enviado, etc.

➤ Microsoft Teams

Es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Inicia sesión para usar tus aplicaciones de productividad favoritas desde cualquier dispositivo

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

OneDrive

Outlook

Teams

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *OpenOffice*

OpenOffice

Es un paquete ofimático de **software libre** y **código abierto**.

Incluye herramientas como:

- **Procesador de textos.**
- **Hoja de cálculo.**
- **Presentaciones.**
- **Herramientas para el dibujo.**
- **Bases de datos**

Es **compatible con Microsoft Office**: tú puedes crear un documento con **Openoffice** y otra persona verlo y editarlo con un programa de Microsoft Office, y viceversa.

Es gratuito, y puede descargarse en la web:

<http://www.openoffice.org>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

The screenshot shows the Apache OpenOffice website with the following content:

Apache OpenOffice - Oficial | No es seguro | openoffice.org

Apache OpenOffice® La suite de productividad gratuita y abierta

Publicado: Apache OpenOffice 4.1.11

casas | [Producto](#) | [Descargar](#) | [Apoyo](#) | [Blog](#) | [Extensiones y Plantillas](#) | [Involucrarse](#) | [Áreas de enfoque](#) | [Lenguaje nativo](#)

Quiero aprender más sobre OpenOffice
¿Qué es Apache Open Office? ¿Y por qué debería usarlo?

Quiero descargar Apache OpenOffice (Versión más reciente: 4.1.11)
Descargue Apache OpenOffice gratis (¡realmente, sin cuota de licencia!) | Haga clic aquí para obtener más información .

Necesito ayuda con mi OpenOffice
La ayuda está disponible siempre que la necesite.

Quiero hacer más con mi OpenOffice
Amplíe Apache OpenOffice con funcionalidad adicional, plantillas e imágenes prediseñadas.

Quiero participar en OpenOffice
Apache OpenOffice está hecho con la ayuda de personas de todo el mundo. ¡Siéntete libre de contribuir!

Quiero estar en contacto con OpenOffice
Siga el progreso de OpenOffice a través de la lista de anuncios, nuestro blog o las redes sociales.

[Blog oficial](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [f](#) [t](#) [v](#)

W3C XHTML 1.0

Entradas recientes del blog [Todos los mensajes](#)

6 de octubre de 2021: [Anuncio de Apache OpenOffice 4.1.11](#)
4 de mayo de 2021: [Anuncio de Apache OpenOffice 4.1.10](#)
7 de febrero de 2021: [Anuncio de Apache OpenOffice 4.1.9](#)
6 de enero de 2021: [Nueva versión para macOS 11 \(Big Sur\) de Apple - También con correcciones para Linux y Windows](#)
10 de noviembre de 2020: [Anuncio de Apache OpenOffice 4.1.8](#)

Noticias recientes [Noticias archivadas](#)

Apache OpenOffice 4.1.11 lanzado
6 de octubre de 2021: el proyecto Apache OpenOffice anuncia el [lanzamiento oficial de la versión 4.1.11](#) . En las [Notas de la versión](#) , puede leer sobre todas las nuevas correcciones de errores, mejoras e idiomas. [No dejes de descargar](#) la nueva versión y descúbrelo tú mismo.

Apache OpenOffice 4.1.10 lanzado
4 de mayo de 2021: El proyecto Apache OpenOffice anuncia el [lanzamiento oficial de la versión 4.1.10](#) . En las [Notas de la versión](#) , puede leer sobre todas las nuevas correcciones de errores, mejoras e idiomas. [No dejes de descargar](#) la nueva versión y descúbrelo tú mismo.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *Google Suite*

Google Suite

Son un **servicio web**, es decir, se usan online.

Esto **permite que varias personas trabajen y colaboren** en un mismo archivo.

Todo lo que se crea o edita en estas aplicaciones **se guarda en Google Drive**.

Aunque es un servicio web, tienen una **opción para editar sin conexión a Internet**.

Y **descargar una App** en tu móvil Android o iOS, y **editarlas y guardarlas en tu móvil**.

Tienen una **versión personal**, y otra **versión para empresa**.

Y una **herramienta de Ayuda en línea**.

Las principales herramientas de Google Suite son:

➤ **Google Docs**

Herramienta para crear y editar documentos.

Tiene todas las aplicaciones de Microsoft Word.

Permite compartir los documentos para verlos o editarlos al mismo tiempo.

Esta función está disponible desde la app o desde el servicio web.

Los documentos se guardan en Google Drive.

<https://www.google.com/docs/about/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *Google Suite*

➤ **Google Sheets**

Si Google Docs es el equivalente a MS Word, Google Sheets es un Excel.

Son tan similares que puedes simplemente pegar los datos de uno en el otro y todo seguirá viéndose igual.

La interfaz de usuario es más sencilla que en otros software de hojas de cálculo, así que crear tablas y aplicar formulas es más fácil.

Los archivos aquí creados también se guardan en Google Drive, pero también existe una app para Android e iOS.

<https://www.google.com/sheets/about/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

The image shows a browser window displaying the Google Sheets website. The address bar shows 'google.es/intl/es/sheets/about/'. The navigation bar includes 'Google', 'Documentos', 'Hojas de cálculo', 'Presentaciones', 'Formularios', 'Para empresas', and 'Ayuda'. The main content area features a background image of cyclists on a road. The text 'Crea hojas de cálculo potentes' is prominently displayed. Below this, there are two main sections: 'Personal' and 'Empresa'. The 'Personal' section includes a Google Sheets icon, the text 'Con Hojas de cálculo de Google, puedes crear, editar y colaborar estés donde estés. Y gratis.', and a blue button labeled 'Ir a Hojas de cálculo de Google'. The 'Empresa' section includes the 'Google Workspace' logo, the text 'Todo lo que te gusta de Hojas de cálculo de Google, con más seguridad y control para los equipos.', and a blue button labeled 'Más información'. A name tag 'Jacobo' is visible on the right side of the image.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *Google Suite*

➤ Google Slides

Es equivalente a Microsoft Power Point, con las mismas capacidades para crear y editar presentaciones.

Es completamente compatible con los formatos de su equivalente de Microsoft, con la gran diferencia que es un servicio web (aunque también existe una app).

Todo lo que se crea o recibe en Google Slides se almacena en Google Drive.

<https://www.google.com/slides/about/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

The image shows a browser window displaying the Google Slides website. The browser's address bar shows 'google.es/intl/es/slides/about/'. The navigation bar includes 'Google', 'Documentos', 'Hojas de cálculo', 'Presentaciones', 'Formularios', 'Para empresas', and 'Ayuda'. The main content area features a background image of a person in a white protective suit and gloves working with a beehive. A yellow callout box labeled 'Bárbara' points to the text 'Crea magníficas presentaciones'. Below this text are two white cards. The left card is titled 'Personal' and features a presentation icon. The right card is titled 'Empresa' and features the 'Google Workspace' logo. Both cards contain descriptive text and a blue button.

Presentaciones de Google: cre... x +

google.es/intl/es/slides/about/

Google Documentos Hojas de cálculo Presentaciones Formularios Para empresas Ayuda

Bárbara

Crea magníficas presentaciones

Personal

Con Presentaciones de Google, puedes crear tus presentaciones, modificarlas, colaborar en ellas en equipo y enseñarlas en cualquier parte. Y gratis.

Ir a Presentaciones de Google

Empresa

Google Workspace

Todo lo que te gusta de Presentaciones de Google, con más seguridad y control para los equipos.

Más información

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas. *Google Suite*

➤ Google Forms

Es una herramienta de formularios, que sirve para permitir recoger todo tipo de información.

Puedes crear encuestas con fines educativos que darán la impresión de ser un formulario de examen.

También puedes usarlo para recabar información profesional.

O con fines más personales, como una invitación con recuadro de confirmación de asistencia.

<https://www.google.com/forms/about/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online

Hemos visto que hay dos maneras de utilizar un paquete de ofimática:

- **instalarlo en el ordenador:** offline
 - ✓ Software propietario (de pago): **Microsoft Office**
 - ✓ Software libre (gratuito): **OpenOffice**

- **utilizarlo en un navegador web:** online
 - ✓ **Microsoft Office online**

<https://login.microsoftonline.com/>

- ✓ **Aplicaciones ofimáticas de Google**

<http://www.gmail.com>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online

Si crear un documento nuevo,

Paso 1: hacemos clic en **INICIO**

Paso 2: buscamos el **programa que queremos utilizar**, y hacemos clic sobre él.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online

Si queremos abrir un documento ya creado,

Paso 1: hacemos clic en **INICIO**,

Paso 2: hacemos clic en **Documentos**, buscamos el **documento que queremos abrir**, y hacemos clic sobre él. Se abrirá el editor de textos con ese documento.

Esta opción permite crear un documento nuevo. Los pasos son:

Paso 3: En la **barra de herramientas superior**, vamos a la pestaña **Archivo**

Paso 4: Hacemos clic en **Nuevo**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online

Para utilizar un paquete de ofimática online, es decir, que no tenemos instalado en el ordenador:

➤ Microsoft Office

Abrimos un navegador web, y escribimos la URL para acceder a la página web:

<https://login.microsoftonline.com/>

Accedemos con nuestro usuario (email) y contraseña (la primera vez se creará la cuenta de usuario)

Hacemos clic en el programa que queremos utilizar.

O hacemos clic en OneDrive, en el archivo que queremos abrir.

➤ Aplicaciones ofimáticas de Google

<http://www.gmail.com>

Accedemos con nuestro usuario (correo electrónico de Gmail) y contraseña.

Hacemos clic en el menú de aplicaciones de Google, y en el programa que queremos utilizar.

O hacemos clic en Drive, y en el archivo que queremos abrir

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Hacemos clic en el programa que queremos utilizar, por ejemplo *Word*

Microsoft 365

Hacemos clic en OneDrive, y en el archivo que queremos abrir.

Microsoft 365

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online

Para utilizar un paquete de ofimática online, es decir, que no tenemos instalado en el ordenador:

✓ **Microsoft Office**

Abrimos un navegador web, y escribimos la URL para acceder a la página web:

<https://login.microsoftonline.com/>

Accedemos con nuestro usuario (email) y contraseña (la primera vez se creará la cuenta de usuario)

Hacemos clic en el programa que queremos utilizar.

O hacemos clic en OneDrive, en el archivo que queremos abrir.

✓ **Aplicaciones ofimáticas de Google**

<http://www.gmail.com>

Accedemos con nuestro usuario (correo electrónico de Gmail) y contraseña.

Hacemos clic en el menú de aplicaciones de Google, y en el programa que queremos utilizar.

O hacemos clic en Drive, y en el archivo que queremos abrir

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.1. Software propietario, libre, y online

Hacemos clic en el programa que queremos utilizar, por ejemplo *Word*

Hacemos clic en OneDrive, y en el archivo que queremos abrir.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.2 *Procesador de textos*

Son herramientas que dan formato a un texto, para que sea bonito, fácil de leer y de encontrar información. Permite numerar las páginas, incluir títulos, cabeceras y notas al pie del documento, gráficos, imágenes, enlaces a otros documentos, o páginas web, etc.

Las funciones básicas de un procesador de texto son:

- 1. Funciones de diseño de página:** espaciado entre líneas, tabulaciones, márgenes, numeración de páginas, encabezados y pies de página, etc.
- 2. Funciones de edición de texto:** justificación del texto, tipos de letras, tamaño de letra, color, tipos de resaltado (negrita, subrayado, cursiva), etc.
- 3. Funciones gráficas:** permiten incluir gráficos, formas geométricas, tablas, etc.
- 4. Funciones avanzadas:** revisión ortográfica, buscar y sustituir texto, buscar sinónimos, etc.

La interfaz de usuario de Word tiene una barra superior con varias pestañas. Al hacer clic en una pestaña, vemos una barra de herramientas para realizar diferentes las funciones:

- ✓ **Barra estándar:** con las operaciones más habituales: nuevo archivo, abrir, grabar, etc.
- ✓ **Barra de formato:** contiene botones para dar formato tanto a texto como a números.

También podemos hacerlo abriendo ventanas desde el menú **Formato**.

En el menú **Archivo**, podemos: crear nuevo archivo (**Nuevo**), abrir un archivo existente (**Abrir**), guardar el archivo (**Guardar**), guardar una copia con otro nombre o extensión (**Guardar como**).

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Barra de botones estándar

Barra de botones de formato

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Ventana de fuentes

Iconos de fuentes en la barra de formato

Menú archivo

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.2 Procesador de textos. Microsoft Word

En este enlace accedemos a una web donde podemos ver a detalle cómo realizar las tareas básicas del procesador de textos Microsoft Word

<https://support.microsoft.com/es-es/office/tareas-básicas-en-word>

The screenshot shows the Microsoft Support website page for 'Tareas básicas en Word'. The page features a navigation bar with 'Soporte' and various product categories. The main content area includes a title 'Tareas básicas en Word', a sub-header 'Versiones más recientes', and a paragraph describing Word 2016. A blue button labeled 'Desbloquear ahora' is visible in the bottom right corner of the page content.

Microsoft | Soporte Microsoft 365 Office Windows Surface Xbox Ofertas **Comprar Microsoft 365** Todo Microsoft Buscar Moodle Forlan

Soporte de Office Productos Dispositivos Novedades Instalar Office Cuentas y facturación Plantillas Más soporte técnico

Tareas básicas en Word

Word para Microsoft 365, Word para la Web, Word 2021, Word 2019, Word 2016, [Más...](#)

Versiones más recientes Web Office 2013 Office 2010

Word 2016 está diseñado para ayudarle a crear documentos de calidad profesional. Word también puede ayudarle a organizar y escribir documentos de forma más eficaz.

Cuando crea un documento en Word, puede elegir entre empezar con un documento en blanco o dejar que una plantilla realice automáticamente la mayor parte del trabajo. A partir de aquí, los pasos básicos para crear y compartir documentos son los mismos. Las eficaces herramientas de revisión y modificación de Word le ayudarán a trabajar con otros usuarios para que el documento resulte perfecto.

Microsoft 365 Invitación para probar Microsoft 365 gratis **Desbloquear ahora**

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.3 Hojas de cálculo

Una **hoja de cálculo** es un **programa para organizar datos, hacer cálculos matemáticos y estadísticos, dibujar gráficos y esquemas**, etc.

Los datos de una hoja de cálculo se organizan en filas y columnas que forman una cuadrícula de celdas.

En las celdas es dónde se almacenan los datos, que pueden ser: texto, números, fórmulas, fechas, horas, etc.

Con las celdas se pueden hacer operaciones matemáticas, dibujar gráficos, etc..

Las hojas de cálculo tienen muchas aplicaciones.

Por ejemplo: hacer facturas, elaborar un presupuesto, calcular las cuotas de un préstamo, hacer un balance y una cuenta de resultados, llevar el control de notas de unos alumnos, etc.

➤ Libros

Un **libro es el archivo** en que se trabaja, y donde se almacenan los datos.

Cada libro puede contener varias hojas, para organizar varios tipos de información relacionada.

Por ejemplo en el libro APCDig.xlsx podemos tener una hoja con las APC del módulo 1 de la Competencia Digital N2, otra para las APC del módulo 2 de la Competencia Digital N2, y otra para las APC del módulo 3 de la Competencia Digital N2.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.3 Hojas de cálculo

➤ Hojas de cálculo

Una **hoja de cálculo** está formada por celdas organizadas en **columnas** y **filas**.

Una **hoja de cálculo** siempre forma parte de un **libro**.

Se utilizan para **mostrar** y **analizar datos**.

Los gráficos pueden colocarse en la misma hoja con sus datos correspondientes, o en una hoja de gráficos.

➤ Etiqueta de hoja

Los nombres de las hojas aparecen en etiquetas en la parte inferior de la ventana de la hoja de cálculo.

Para moverse de una hoja a otra, hacemos clic con el ratón en las etiquetas de las hojas.

Al igual que Word, la interfaz de usuario de Excel tiene una barra superior con varias pestañas, y en cada pestaña hay un menú con herramientas para realizar todas las funciones:

- ✓ **Barra de menú:** contiene todas las opciones de menú con la que podemos trabajar.
- ✓ **Barra estándar:** contiene los botones con las operaciones más habituales: nuevo archivo, abrir archivo, grabar, imprimir, ordenar los datos, realizar sumas, etc.
- ✓ **Barra de formato:** contiene botones para dar formato tanto a texto como a números.
- ✓ **Barra de fórmula:** nos indica el contenido de la celda dónde estamos situados.
- ✓ **Barra de etiquetas:** para movernos por las distintas hojas del libro.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.3 Hojas de cálculo

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.3 Hojas de cálculo. Microsoft Excel

En este enlace accedemos a una web donde podemos ver a detalle cómo realizar las tareas básicas del procesador de textos Microsoft Word

The screenshot shows a web browser window with the URL support.microsoft.com/es-es/office/tareas-básicas-en-excel-dc775dd1-fa52-430f-9c3c-d998d1735fca. The page header includes the Microsoft logo, navigation links for 'Soporte', 'Microsoft 365', 'Office', 'Windows', 'Surface', 'Xbox', 'Ofertas', and a 'Comprar Microsoft 365' button. Below the header is a navigation menu with 'Soporte de Office', 'Productos', 'Dispositivos', 'Novedades', 'Instalar Office', 'Cuentas y facturación', 'Plantillas', and 'Más soporte técnico'. The main content area shows the breadcrumb 'Excel / Introducción / Conceptos básicos / Tareas básicas en Excel' and the title 'Tareas básicas en Excel'. Below the title, it lists versions: 'Excel para Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010'. The introductory text states: 'Excel es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos. También funciona muy bien con cálculos sencillos y para realizar el seguimiento de casi cualquier tipo de información. La clave para desbloquear todo este potencial es la cuadrícula de las celdas. Las celdas pueden contener números, texto o fórmulas. Los datos se escriben en las celdas y se agrupan en filas y columnas. Esto permite sumar datos, ordenarlos y filtrarlos, ponerlos en tablas y crear gráficos muy visuales. Veamos los pasos básicos para empezar.' At the bottom, there is a button labeled 'Crear un nuevo libro'.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.4 Bases de Datos (BBDD)

Una base de datos es un conjunto de datos que están relacionados entre sí.

Para trabajar con las bases de datos se utilizan los **Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD)**.

Los **SGBD** permiten añadir nuevos datos, modificarlos, eliminarlos, y generar listados o informes.

Los objetos principales dentro de los SGBD son:

- **Tablas**

Se utilizan para almacenar los datos.

- **Registro**

Son un conjunto de datos del mismo elemento.

- **Formularios**

Son pantallas creadas por el usuario para dar de alta, consultar, modificar o borrar datos de una forma fácil.

- **Consultas**

Permiten localizar datos concretos dentro de la base de datos.

- **Informes**

Un informe muestra la información siguiendo unos criterios de ordenación y búsqueda.

Se puede mostrar en pantalla o imprimir.

Normalmente para sacar los informes se utilizan las consultas.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.4 Bases de Datos (BBDD)

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.5 Presentaciones

Los editores de presentaciones permiten elaborar documentos multimedia, es decir, combinar textos de diferentes formas, tamaños y colores, con imágenes, sonido, animaciones, etc.

Los pasos para hacer una presentación son:

1. Añadir diapositivas, que son las páginas individuales de la presentación.
2. Añadir contenido a las diapositivas: cuadros de texto, imágenes, tablas y gráficas.
3. Cambiar el tema y el estilo para que sea el más adecuado para el tema de la presentación.
4. Preparar Notas del Orador y Vista del Moderador, que te ayuden a la hora de presentar.

Al igual que Word o Excel, la interfaz de usuario de PowerPoint tiene una barra superior con varias pestañas, y en cada pestaña hay un menú con herramientas para realizar todas las funciones:

➤ Archivo:

Menú para **guardar**, **compartir** y **exportar** la presentación.

Si hacemos clic en **Guardar**, guardamos la presentación como un documento PowerPoint (.pptx).

Guardar como permite guardar una copia con otro nombre, o cambiar extensión y crear un PDF (.pdf), o guardar cada diapositiva como una imagen JPEG (.jpeg), GIMP (.gimp), TIFF (.tiff), BMP (.bmp), etc.

En **Exportar**, creamos un video de la presentación en formatos MP4 (.mp4), MOV (.mov), etc.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.5 Presentaciones

➤ Inicio:

Contiene las principales herramientas de PowerPoint.

➤ Insertar:

Menú para añadir tablas, imágenes, gráficos, vídeo, etc.

➤ Diseño:

Menú para elegir el tema, estilo, tamaño de la diapositiva, formato del fondo, etc.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.5 Presentaciones

➤ Transiciones:

La transición es la forma en la que se pasa de una diapositiva a la siguiente: forma, tiempo, etc.

➤ Animaciones:

Controla el orden y el estilo en que aparecen o desaparecen los objetos de la diapositiva.

➤ Presentación con diapositiva

Menú para configurar la manera en que se muestra la presentación cuando se comparte con el público.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.2 Herramientas ofimáticas básicas.

3.2.5 Presentaciones

En este enlace accedemos a una web donde podemos ver a detalle cómo realizar las tareas básicas del procesador de textos Microsoft Word

<https://support.microsoft.com/es-es/office/tareas-básicas-para-crear-una-presentación-de-powerpoint>

The screenshot shows a browser window with the URL `support.microsoft.com/es-es/office/tareas-básicas-para-crear-una-presentación-de-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36`. The page header includes the Microsoft logo, navigation links for 'Soporte', 'Microsoft 365', 'Office', 'Windows', 'Surface', 'Xbox', and 'Ofertas', and a 'Comprar Microsoft 365' button. A search bar and user profile icon are also visible. The main content area features a breadcrumb trail: 'PowerPoint / Introducción / Conceptos básicos / Tareas básicas para crear una presentación de PowerPoint'. The title of the article is 'Tareas básicas para crear una presentación de PowerPoint'. Below the title, there is a sub-header: 'PowerPoint para Microsoft 365, PowerPoint 2021, PowerPoint 2019, [Más...](#)'. The introductory text states: 'Las presentaciones de PowerPoint funcionan como presentaciones con diapositivas. Para transmitir un mensaje o una historia, se desglosa en diapositivas. Considere cada diapositiva como un lienzo en blanco para las imágenes y palabras que le ayudarán a explicar la historia.'

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

